

CATaMARà: NAVEGANT PER LA XARXA NATURA 2000 CATALANA

Des de SUBMON, estem duent a terme el projecte CATaMARà: navegant per la Xarxa Natura 2000, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

CATaMARà és una proposta d'educació ambiental, que té com a objectiu connectar **CAT**alunya amb el espais protegits del **MAR** Mediterrani, seguint com a ruta de navegació la Xarxa Natura 2000 catalana.

CATaMARà, integra la cultura oceànica, desenvolupant recursos com mapes, vídeos amb visió en 360°, sense perdre la perspectiva local més propera i orientada a l'acció pel canvi. Vol promoure la participació de diferents actors socials, educatius, sectors econòmics, l'administració pública i apropar la Xarxa Natura 2000 Marina arreu del territori català.

El taller

L'objectiu del taller és promoure la implicació de la població de Llançà en la custòdia del territori de la reserva costanera-marina de l'Albera (inclosa dins de la Xarxa Natura 2000), seguint els principis de ciència ciutadana.

En el taller es durà a terme un procés de **co-creació**, una pràctica creativa que permet involucrar a un ampli rang de persones per fer contribucions significatives en la formulació i solució d'un problema.

El nostre objectiu? Desenvolupar un prototip de projecte de ciència ciutadana a llarg termini, amb el suport dels actors locals.

1. BRAINSTORMING

#CustòdiaMarina #Biodiversitat #XarxaNatura2000

El primer pas en una pràctica creativa és una pluja d'idees per tal d'identificar les problemàtiques, emmarcar quines són les possibles necessitats del projecte i identificar les parts interessades, entre d'altres.

Durant el taller van sorgir 11 idees clau a tenir en compte per promoure la implicació de la població de Llançà en la custòdia del territori, basant-se sobretot en el coneixement d'aquest, la seva biodiversitat i les problemàtiques que hi trobem.

Pluja d'idees

- 1 Conèixer l'Albera Marina i la Biodiversitat associada a la posidònia.**
Si no sabem el que tenim, no sabem que hem de protegir.
- Zonificació de l'hàbitat.**
2 Conèixer l'àrea que ocupa un hàbitat és primordial per poder realitzar una protecció òptima d'aquest.
- 3 Bioindicadors.**
Control de l'estat dels hàbitats a través d'espècies bioindicadores.
- 4 Garoines.**
Es parla de les llicències de pesca i control de la pesca il·legal.
- 5 Cavallets de mar.**
Es parla de la presència d'aquesta espècie en la zona protegida de l'Albera.
- Dia i Nit.**
6 La diferència d'activitat de les espècies segons si es de dia o de nit poden atraure l'atenció del públic a l'hora de buscar implicació.
- Estacionalitat submarina: nius de peixos; floració posidònia, rareses de temporada.**
7 Les rareses i la temporalitat d'esdeveniments promouen l'interès en la població, igual que característiques especials com els nius de peixos.

8 Residus (morts) que perjudiquen la biodiversitat.

En termes de conservació, caldria retirar aquells residus que perjudiquen tota l'àrea que es vol protegir afectant a les espècies més vulnerables.

9 Restes de posidònia i restes orgàniques.

Donar a conèixer la importància ecològica de les restes de posidònia i altres espècies que arriben a la platja, per promoure el seu manteniment al lloc on es troben .

10 Senyalar i controlar l'espai, existeix fondeig d'embarcacions que perjudiquen la biodiversitat

S'ha observat fondejos d'embarcacions en zones protegides sense cap mena d'avís o penalització. S'ha comentat que s'hauria de senyalitzar la zona i crear figures de protecció per vigilar-la.

11 Relació temperatura – profunditat.

Distribució de les espècies. La població podria ajudar a observar els canvis de distribució de les espècies segons els canvis en la relació de la temperatura i profunditat.

La idea que va destacar sobre totes les demes va ser la de “Conèixer l'Albera Marina i la Biodiversitat associada a la posidònia”. Aquest fet, evidencia que per promoure una implicació de la població, cal que aquesta conegui el valor de l'espai natural que els rodeja, així com els hàbitats i espècies que es poden trobar en aquesta àrea que cal protegir. Així es coneixeran quines són les problemàtiques a les que fan front i proposar possibles solucions.

2. OBJECTIUS

Amb l'objectiu de contextualitzar les idees sorgides de la pluja d'idees, utilitzarem la imatge d'un timó per capturar en un esquema simple la ramificació dels conceptes que ens porten fins al concepte central. Ens ajudarem de verbs d'acció que farem servir per facilitar la feina d'identificació dels objectius com, per exemple: Descobrir, Col·laborar, Observar i Conèixer

A la taula podem observar com les idees van anar quedant catalogades segons la seva connexió amb els 4 subjectius marcats inicialment, treballant-los a partir de l'objectiu central: Conèixer l'Albera Marina i la Biodiversitat associada a la posidònia.

Conèixer l'Albera Marina i la Biodiversitat associada a la posidònia

Descobrir...

Estacionalitat submarina: nius de peixos, floració posidònia, rareses de temporada,...

Relació temperatura i profunditat.

La diferència entre dia i nit.

Cavallets de mar.

Col·laborar

Notificar residus (ex. morts de fondeig) que perjudiquen la biodiversitat.

Recollida de dades.

Senyalar i controlar l'espai, fondeig embarcacions que perjudiquen la biodiversitat.

Conèixer

Observar bioindicadors.

Observar quadrants - punt fix.

Observar espècies de l'infralitoral.

Conèixer més sobre les garroines i el seu cicle de vida.

Conèixer la zonificació de l'hàbitat.

Observar

3. QUÈ NECESSITEM?

Un cop establert l'objectiu principal i els sub-objectius, s'ha de col·laborar entre els assistents per crear el llistat de tots aquells recursos que puguin arribar a ser necessaris durant el procés de creació i execució del projecte. Tant material físic, com autoritzacions, personal, etc.

Durant el taller es va crear una llista amb un total de 19 apartats tots ells catalogables en diferents matèries per continuar en el següent apartat del taller.

A QUI IMPLIQUEM?

Conèixer l'Albera Marina i la Biodiversitat associada a la posidònia

Realitzar un mapeig de les persones implicades és un recurs molt útil per identificar i consolidar d'una forma visual totes les persones i/o institucions que volem involucrar en el projecte. Aquests mapes s'utilitzen per determinar qui estarà compromès en les diferent fases i de quina manera.

5. COM HO COMUNIQUEM?

Quan comencem un projecte ens hem de fer les preguntes més bàsiques per poder determinar l'àmbit i supòsit de la feina que anem a realitzar. Ara que ja hem resolt quins són els nostres objectius, què és necessari per assolir-los i a qui precisem implicar, cal preguntar-nos com comunicarem, com farem arribar el nostre projecte al nostre públic objectiu.

A través de les diferents idees que hem anat interpretant, hem diferenciat les audiències, els tipus de recursos que necessitaríem i els canals que s'utilitzarien per arribar a aquestes audiències.

CONCLUSIONS

Gràcies a la participació de Bernat Espigulé d' EmpordaiNat, ja tenim el projecte associat a la Fauna i Flora del Cap de Ras a Llançà. Aquest és un dels grans assoliments d'aquesta jornada i on a partir d'ara ja es poden incloure les diferents observacions. Gràcies Bernat!

AGRAÏMENTS

Volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Llançà i la Regidora de Medi Ambient i Turisme, per tot el suport i la bona disposició abans, durant i després de la jornada.

Moltes gràcies i tot el nostre agraiement a EmpordaiNat per proporcionar-nos l'espai i dissenyar el projecte dins de la plataforma d'INaturalist, on hem pogut començar a agregar imatges d'observacions i esperem que siguin moltes més en els pròxims mesos.

EmpordaiNat

I un fort agraiement als assistents per la seva gran col·laboració en aquest treball de co-creació. Aquests resultats són vostres.

